

ПСИХОЛОГИЯ И ЕЕ РОЛЬ В СФЕРЕ ТУРИЗМА*Джунусбаева А.М.**Ассоциированный профессор, старший лектор Алматинского технологического университета**Исмаилова Р.Б.**Ассоциированный профессор, старший лектор Алматинского технологического университета**Хабулов Д.М.**Обучающийся, Алматинского технологического университета кафедры Экономики и бизнеса***PSYCHOLOGY AND ITS ROLE IN THE FIELD OF TOURISM***Junuzbaeva A.**Associate Professor, Senior Lecture, Almaty Technological University**Ismailova R.**Associate Professor, Senior Lecture, Almaty Technological University**Khabulov D.**1st year master's student, Almaty Technological University,**Department of economics and Business***Аннотация**

Данная статья посвящена описанию важности применения психологии в сфере туризма. В статье описаны отношения между отдельными уровнями потребностей человека с использованием иерархии потребностей Маслоу, которые реализуются в туристической сфере. По результатам исследования отмечено, что, несмотря на всю пользу психологии для туризма, на практике она часто пренебрегается руководством и используется преимущественно в крупных туристических компаниях.

Abstract

This article describes the importance of applying psychology in the field of tourism. The article describes the relationship between individual levels of human needs using Maslow's hierarchy of needs, which are implemented in the tourism sector. According to the results of the study, it was noted that, despite all the benefits of psychology for tourism, in practice it is often neglected by management and used mainly in large travel companies.

Ключевые слова: психология, туризм, общая психология, потребности, мотивация, турист, устойчивое развитие.

Keywords: psychology, tourism, general psychology, needs, motivation, tourist, sustainable development.

Различные участники туристической индустрии, включая предпринимателей, туристические агентства, государственные структуры, органы управления, некоммерческие организации и другие, часто оценивают туризм исключительно с точки зрения его экономической выгоды (максимизация прибыли) или управленческой перспективы (организация и управление туристическими направлениями).

В отрасли туризма часто пренебрегают социальными аспектами, не осознавая, что выбор путешествий отражает личность, ценности и образ жизни туриста, а также забывая о том, что туризм – это возможность для взаимодействия между людьми, где могут возникать конфликты. Тем самым, изучение роли психологии в туризме не только способствует развитию отрасли путем удовлетворения потребностей клиентов, но и помогает предотвратить конфликты в этой сфере.

Поведение человека является ключевым элементом, который привлекает пристальное внимание исследователей в сфере туризма, а для глубокого понимания мотивов, действий и отношения путешественников, эксперты опираются на ценные данные из областей экологической и социальной психологии. Эта междисциплинарная связь позволяет «пролить свет» на сложную картину туризма,

которая не ограничивается лишь экономическими аспектами, т.к. туризм, как явление, затрагивает более глубокие социальные, психологические и культурные ниши. Его влияние распространяется далеко за пределы финансовой сферы [1].

В основе мотивации туриста лежит комплекс факторов, которые формируют его потребности и желания, основанные на психологическом восприятии. Экологическая психология помогает исследователям разобраться в том, как окружающая среда влияет на поведение туриста, его выбор направления и предпочтения. Социальная психология, в свою очередь, позволяет проанализировать влияние социальных факторов, таких как группа принадлежности, культурные особенности, образ жизни и ценности, на действия и решения туриста.

К примеру, исследования показывают, что принадлежность к определенной субкультуре, будь то любители экстремального туризма, опытные путешественники или экологически сознательные туристы, существенно влияет на выбор вида отдыха и уровень ответственности, т.к. понимание мотивов и поведения туриста имеет решающее значение для успешного развития туристического бизнеса.

Туристические же компании, опираясь на знания в области психологии, могут создавать более

эффективные маркетинговые стратегии, разрабатывать уникальные предложения, соответствующие потребностям конкретных групп туристов, а кроме того, анализ поведения туристов позволяет прогнозировать потенциальные проблемы, связанные с воздействием туриста, и разрабатывать меры по их минимизации.

Например, исследование отношения туристов к сохранению природы позволяет создать программы экологического просвещения и стимулирования ответственного туризма.

То есть, психология в туризме, как отдельная ветвь науки, опирается на фундаментальные принципы общей психологии, но при этом она фокусируется на специфических вопросах, связанных с поведением путешественников, стремясь понять, что движет людьми, когда они выбирают направления путешествий, какие потребности удовлетворяют они таким образом, и как они планируют и принимают решения о своих поездках.

Рассматривая роль психологии в сфере туризма, важно отметить, что движет туристами. Ведь благодаря психологии можно понять, что же именно заставляет людей путешествовать.

Выделим основные мотивы:

- поиск новых впечатлений и эмоций, т.е. туристы в поисках новых приключений, желают познакомиться с новой культурой, испытать чувство свободы;

- отдых и релаксация: после напряженной работы многие люди мечтают об отдыхе, который позволит расслабиться, восстановить силы и обрести душевное равновесие;

- удовлетворение социальных потребностей: путешествие может быть способом поддержания социальных связей, встречи с друзьями и семьей, а также знакомства с новыми людьми;

- саморазвитие и самопознание: туризм может стать платформой для личностного роста, расширения кругозора, изучения новых языков и культур;

- повышение личного статуса: для некоторых туристов – это способ подчеркнуть свой статус, продемонстрировать богатство и престиж и т.д. [2].

Изучая влияние психологии на сферу туризма, важно также обратиться к иерархии потребностей Маслоу, т.к. она объясняет базовые потребности, а также более высокие уровни развития.

Нижний уровень потребностей Маслоу представлен удовлетворением физиологических потребностей и потребностей в безопасности. Так, в сфере туризма важно должно учитывать данные потребности, а затем удовлетворять запросы клиентов и обеспечивать безопасность

Среди основных физиологических потребностей можно выделить следующие (рис. 1).

Рисунок 1 – Основные физиологические потребности туриста

Различные уровни иерархии потребностей Маслоу могут меняться в зависимости от обстоятельств, с которыми сталкивается турист, Например, к таким обстоятельствам можно отнести куль-

турные интересы – изучение местной истории, традиций или искусства; активные виды отдыха – участие в спортивных мероприятиях; приключения и

экстремальные активные занятия; стремление к социальной принадлежности, выражавшееся в поиске хобби, подходящих туристу и т.д.

Третий уровень иерархии потребностей Маслоу представлен удовлетворением социальных потребностей человека.

Социальные потребности включают в себя желание принадлежать к определенной группе, что может касаться не только туристов, но и местных жителей. Если местное сообщество активно занимается туристической деятельностью, психология туризма изучает аспекты гостеприимства, уделяя внимание эффективным стратегиям самопродвижения без ограничений и манипуляций. Также важными аспектами являются способы решения и предотвращения потенциальных конфликтов как между отдельными людьми, так и между группами [3].

Клиент может ощущать свою принадлежность к определенному жилому сообществу, местным традициям, обычаям и отношениям. В контексте туристов это особенно выражено, когда они путешествуют в составе группы по какому-либо особому случаю, например, во время праздников. В таких случаях у них возникает временное чувство принадлежности к группе, что делает их частью компании путешественников.

Основу представлений о туризме, а порой и главную мотивацию путешествий, составляет взаимодействие с людьми из разных стран, знакомство с новыми местами и культурами, а также обмен личным опытом и ценностями. В то же время, организованные поездки с строгим графиком (где каждая минута важна, и любое опоздание может привести к упущенной возможности) могут вызывать ненужный стресс, который способен спровоцировать антисоциальные реакции.

На четвертом и пятом уровнях пирамиды Маслоу находится удовлетворение потребностей в самоуважении и самореализации.

В рамках данных уровней, важно отметить, что взаимоотношения между поставщиком туристических услуг с одной стороны, а также клиентом с другой – очень своеобразны, т.к. субъектом услуги является сам клиент, а не то, что он использует. Именно поэтому удовлетворение клиента является основным условием его лояльности к определенному продукту, услуге, местности или поставщику услуг.

Такое удовлетворение в итоге способствует ощущению самореализации, которое соответствует индивидуальным потребностям и желаниям. Данный процесс можно рассматривать как источник позитивного опыта. В противовес этому, неудовлетворенность приводит к внутреннему дискомфорту и несоответствию личности при использовании определенного продукта или услуги, а степень самореализации напрямую зависит от особенностей местности и от структуры и качества предоставляемых туристических услуг.

Мотивация туриста и факторы, влияющие на принятие им решений, представляют собой ключевые исходные данные психологии в сфере туризма, которые позволяют определить подходящий способ взаимодействия с клиентом и достичь желаемого эффекта от туристического продукта.

Однако помимо психологии клиентов и местных жителей, психология в сфере туризма также занимается активными личными проблемами. Принимая во внимание факт превышения предложения над спросом в современном туризме, добавленная стоимость любых услуг зависит от их качества и возможностей персонала туристической компании.

К основным возможностям персонала относятся следующие (рис. 2)

Рисунок 2 – Основные возможности персонала

Профессиональные специалисты в сфере туризма должны выполнять функции «репортера» или «информатора», обладая развитым навыком ак-

тивного слушания, он должен уметь сосредотачиваться на важнейших аспектах общения с клиен-

тами и оперативно реагировать на негативную обратную связь, при этом уважая права и интересы клиентов.

В заключении можно сделать вывод, что психология занимает особое место в сфере туризма, но ее необходимо «правильно» использовать.

Примечательно, что сегодня одной из главных проблем в туристической сфере считается недостаточно развитая маркетинговая стратегия. Тем не менее, немало внимания уделяется тому факту, что без глубокого понимания отношений и мотивов туристов маркетинг редко может стимулировать их желание путешествовать, а отсутствие глубоких знаний о туристах затрудняет эффективное продвижение туристических услуг.

Системный подход к анализу взаимосвязей всех элементов туризма способен сформировать ясное представление о конкретных направлениях. Несмотря на значимость психологии в туристической отрасли, на практике ее основные преимущества в первую очередь используют крупные компании

или региональные организации. Вместе с тем, индивидуальные предприниматели и малые предприятия, составляющие основную массу бизнеса в туристической сфере, нуждаются в более практичной информации и конкретных рекомендациях. Важно сосредоточиться на разработке и внедрении социальных и экономических моделей, которые позволят адаптировать психологию в сфере туризма к реальным потребностям бизнеса.

Список литературы

1. Бисько И.А., Маевская В.А., Паксютина Е.А. Организация обслуживания туристов: учебное пособие. М.: КноРус, 2019. 187 с.
2. Психология делового общения в туризме и гостеприимстве: учебное пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Е.С. Сахарчук. М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. 192 с.
3. Трофимов Е.Н. Ответственный туризм: новый взгляд на подготовку кадров // Высшее образование сегодня. 2019. №3. С. 5-10.